

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очилов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА КАК ФАКТОР ТРИГГИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Ахмедова Ш.У., Эгамбердиева Д.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Ревматоидный артрит (РА) является хроническим аутоиммунным заболеванием, характеризующимся персистирующим воспалением суставов, формированием аутоантител и развитием системных проявлений. Распространённость заболевания составляет около 0,5–1% населения мира, причём пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст 35–64 лет. Несмотря на значительный прогресс в понимании иммунопатогенеза заболевания, точные механизмы инициации аутоиммунного процесса остаются предметом активных исследований. Современные представления рассматривают ревматоидный артрит как заболевание, возникающее в результате сложного взаимодействия генетической предрасположенности, факторов окружающей среды и нарушений иммунной регуляции.

Ключевые слова: ревматоид артрит, кишечная микробиота, функции кишечника, аутоиммунного воспаления

INTESTINAL MICROBIOTA AS A TRIGGERING FACTOR FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN RHEUMATOID ARTHRITIS

Ahmedova Sh.U., Egamberdieva D.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease characterized by persistent joint inflammation, autoantibody formation, and the development of systemic manifestations. The disease affects approximately 0.5–1% of the global population, with peak incidence occurring in the working-age population of 35–64 years. Despite significant progress in understanding the immunopathogenesis of the disease, the precise mechanisms that initiate the autoimmune process remain a subject of active research. Current understanding views rheumatoid arthritis as a disease arising from a complex interaction of genetic predisposition, environmental factors, and immune dysregulation.

Key words: rheumatoid arthritis, intestinal microbiome, intestinal function, autoimmune inflammation

ИЧАК МИКРОБИОТАСИ РЕВМАТОИД АРТРИТ КАСАЛЛИГИДА ТИЗИМЛИ ЯЛЛИГЛАНИШНИНГ ТРИГГЕР ОМИЛИ СИФАТИДА

Ахмедова Ш.У., Эгамбердиева Д.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ревматоид артрит (РА) сурункали аутоиммун касаллик бўлиб доимий бўғимларнинг яллигланиши, аутоантителоларнинг шаклланиши ва тизимли кўринишларнинг ривожланиши билан тавсифланади. Касаллик дунё аҳолисининг тахминан 0,5-1 % да учраши аниқланган, энг юқори касаллиши 35-64 ёшли меҳнатга лаёқатли аҳолига тўғри келади. Касалликнинг иммунопатогенезини тушунишида сезиларли ютуқларга қарамай аутоиммун жараёни бошлайдиган аниқ механизмлар фаол тадқиқот мавзуси бўлиб қолмоқда. Ҳозирги тушунчалар ревматоид артритни ирсий мойиллик атроф муҳит омиллари ва иммун тизимининг мураккаб бузилишидан кейин келиб чиқадиган касаллик сифатида қарайди.

Калим сўзлар: ревматоид артрит, ичак микробиомаси, ичак функцияси, аутоиммун яллигланиши.

В последние годы особое внимание уделяется роли микробиоты кишечника как потенциально-го фактора, способного инициировать и поддерживать хроническое системное воспаление. Кишечный микробиом представляет собой сложную экосистему, включающую тысячи видов микроорганизмов, которые участвуют в формировании иммунного гомеостаза и регуляции метаболических процессов организма. Нарушение микробного баланса — дисбиоз — может приводить к активации иммунной системы и развитию аутоиммунных заболеваний[3].

У пациентов с ревматоидным артритом выявлены выраженные изменения состава кишечной микробиоты, включающие снижение количества симбиотических бактерий и увеличение условно-

патогенных микроорганизмов. Подобные изменения сопровождаются нарушением барьерной функции кишечника и усилением транслокации микробных компонентов в системный кровоток [8]. В связи с этим изучение роли кишечной микробиоты в патогенезе ревматоидного артрита представляет значительный научный и клинический интерес [2].

Роль кишечного микробиома в иммунной регуляции. Микробиота кишечника играет ключевую роль в формировании врождённого и адаптивного иммунитета. Комменсальные бактерии участвуют в регуляции дифференцировки иммунных клеток, поддерживают целостность слизистого барьера и контролируют баланс между провоспалительными и противовоспалительными механизмами [1,4,5].

Экспериментальные исследования показали, что изменение состава кишечной микрофлоры может приводить к активации Th17-клеточного ответа и повышению продукции провоспалительных цитокинов, таких как IL-6, IL-17 и TNF- α . Данный механизм рассматривается как один из ключевых факторов развития аутоиммунного воспаления при ревматоидном артрите [7,9].

В экспериментальных моделях артрита установлено, что колонизация кишечника определёнными видами бактерий может индуцировать развитие воспалительного артрита посредством активации Th17-клеток и усиления продукции провоспалительных медиаторов [15].

Изменения кишечной микробиоты при ревматоидном артрите. Клинические исследования показывают, что у пациентов с ревматоидным артритом наблюдается выраженная перестройка кишечного микробиома. Среди наиболее характерных изменений отмечают: снижение содержания бифидобактерий и бактероидов; уменьшение количества лактобактерий; увеличение условно-патогенных энтеробактерий; повышение частоты выявления клостридий и стафилококков. Подобные изменения микробиоценоза кишечника были выявлены у пациентов с ревматоидным артритом, особенно в пожилом возрасте [10,11,12].

Одновременно наблюдается увеличение количества кишечных палочек с изменёнными ферментативными свойствами и рост дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Такие изменения свидетельствуют о нарушении симбиотических взаимоотношений микробных популяций и формировании дисбиотического состояния [18,19].

Микробные триггеры аутоиммунного воспаления. Одним из ключевых механизмов участия микробиоты в патогенезе ревматоидного артрита является активация иммунной системы под воздействием микробных антигенов [13,14,16].

Показано, что у пациентов с РА отмечается повышенный гуморальный иммунный ответ к различным микробным антигенам. В частности, обнаружено увеличение уровня антител к белкам микроорганизмов *Porphyromonas gingivalis*, *Mycobacterium avium paratuberculosis*, а также вирусу Эпштейна-Барр [17,20,21].

Такая реакция может быть связана с несколькими механизмами: молекулярная мимикрия; активация врождённого иммунитета; эпителиальное распространение; гиперцитруллинирование белков.

Особый интерес представляет способность некоторых бактерий индуцировать процессы цитруллинирования белков, что приводит к формированию аутоантигенов и продукции антицитруллиновых антител (АСРА) [22].

Перспективы терапевтической коррекции микробиоты. Учитывая важную роль кишечной микробиоты в развитии системного воспаления, одним из перспективных направлений лечения ревматоидного артрита рассматривается модификация микробиома [6].

В качестве возможных терапевтических подходов обсуждаются: применение пробиотиков; пребиотическая терапия; диетические вмешательства; трансплантация фекальной микробиоты.

Предполагается, что нормализация состава кишечной микробиоты может способствовать снижению активности воспалительного процесса и улучшению клинического течения заболевания [22].

Заключение. Современные исследования свидетельствуют о значительной роли кишечной микробиоты в патогенезе ревматоидного артрита. Дисбиотические изменения кишечного микробиома могут способствовать активации иммунной системы, формированию аутоантител и поддержанию хронического системного воспаления.

Изучение микробиоты открывает новые перспективы для понимания механизмов развития ревматоидного артрита и разработки инновационных методов диагностики и лечения заболевания.

Список литературы:

1. Балабанова Р.М., Каптаева А.К. Особенности клинической картины и лечения ревматоидного артрита в пожилом возрасте // *Consilium medicum*. 2006. Т. 8. № 12. С. 51-56.

2. Белов Б.С., Шубин С.В., Тарасова Г.М. и др. Ципрофлоксацин в ревматологии // Научно-практ. ревматол. 2003. № 2. С. 11.
3. Бондаренко В.М., Лиходед В.Г., Воробьев А.А. Иммунорегуляция численности грамотрицательной микрофлоры кишечника // Журн. микробиол. 2004. № 4. С. 90-93.
4. Бондаренко В.М., Рябиченко Е.В. Роль дисфункций кишечного барьера в поддержании хронического воспалительного процесса различной локализации // Журн. микробиол. 2010. № 1. С. 92-100.
5. Каратеев А.Е., Насонова В.А. Энтеропатия, индуцированная нестероидными противовоспалительными препаратами // Тер. арх. 2004. № 2. С. 79-82.
6. Катаева Л.В., Степанова К.Б., Степанова Т.Ф. и др. Возрастные особенности дисбиоза толстой кишки // Журн. микробиол. 2010. № 1. С. 76-80.
7. Конев Ю.В., Лазебник Л.Б. Метаболизм эндотоксина в организме и его роль в процессе инволюции // Клин. геронтол. 2009. № 1. С. 39-46.
8. Насонова В.А. Геронтологические проблемы ревматологии в XXI веке // Клин. геронтол. 2009. № 8-9. С. 3-6
9. Olivieri I., Pipitone N.D., Angelo S. et al. Late-onset rheumatoid arthritis and late-onset spondyloarthritis // Clin. Exp. Rheumatol. 2009. № 27 (4 Suppl 55). P. 139-145.
10. Tlaskalová-Hogenová H., Štěpánková R., Hudcovic T. et al. Commensal bacteria (normal microflora), mucosal immunity and chronic inflammatory and autoimmune diseases // Immunol. Lett. 2004. № 93 (2-3). P. 97-108.
11. Vaahntovu J., Munnukka E., Korkeamäki M. et al. Fecal microbiota in early rheumatoid arthritis // J. Rheumatol. 2008. № 35 (8). P. 1477-1497.
12. Aas J.A., Paster B.J., Stokes L.N., Olsen I., Dewhirst F.E. Defining the Normal Bacterial Flora of the Oral Cavity // J Clin Microbiol. 2005. 43(11):5721-5732.
13. AIHW; Australian Institute of Health Welfare. Rheumatoid Arthritis. Available online: <https://www.aihw.gov.au/reports/chronic-musculoskeletalconditions/rheumatoid-arthritis> (accessed on 10 April 2021).
14. Ajeganova S., Huizinga T. Sustained remission in rheumatoid arthritis: latest evidence and clinical considerations // Ther Adv Musculoskelet Dis. 2017. 9(10):249-262.
15. Alghamdi M.A., Redwan E.M. Interplay of Microbiota and Citrullination in the Immunopathogenesis of Rheumatoid Arthritis // Probiotics Antimicrob Proteins. 2022. 14(1):99-113.
16. Araújo V.M.A., Melo I.M., Lima V. Relationship between Periodontitis and Rheumatoid Arthritis: Review of the Literature // Mediators Inflamm. 2015. 2015:1-15.
17. Äyräväinen L., Leirisalo-Repo M., Kuuliala A. et al. Periodontitis in early and chronic rheumatoid arthritis: a prospective follow-up study in Finnish population // BMJ Open. 2017. 7(1):e011916.
18. Beam A., Clinger E., Hao L. Effect of Diet and Dietary Components on the Composition of the Gut Microbiota // Nutrients. 2021. 13(8):2795.
19. Bello-Gualtero J.M., Lafaurie G.I., Hoyos L.X. et al. Periodontal Disease in Individuals With a Genetic Risk of Developing Arthritis and Early Rheumatoid Arthritis: A Cross-Sectional Study // J Periodontol. 2016. 87(4):346-356.
20. Cai Y., Zhang J., Liang J. et al. The Burden of Rheumatoid Arthritis: Findings from the 2019 Global Burden of Diseases Study and Forecasts for 2030 by Bayesian Age-Period-Cohort Analysis // J Clin Med. 2023. 12(4):1291.
21. Campbell C., Kandalgaonkar M.R., Golonka R.M., Yeoh B.S., Vijay-Kumar M., Saha P. Crosstalk between Gut Microbiota and Host Immunity: Impact on Inflammation and Immunotherapy // Biomedicines. 2023. 11(2):294.
22. Catrina A.I., Joshua V., Klareskog L., Malmström V. Mechanisms involved in triggering rheumatoid arthritis // Immunol Rev. 2016. 269(1):162-174.

Для цитирования: Ахмедова Ш.У., Эгамбердиева Д.А. Кишечная микробиота как фактор триггирования системного воспаления при ревматоидном артрите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 91–93. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439097>